

GREENDIVING

Präsentation des Projekts **Green Diving:** Das digitale Toolkit für grüne Fertigkeiten

**Verbesserung der grünen Kompetenz,
Nachhaltigkeit und Attraktivität der maritimen
Berufsbildung**

Finanziert von der
Europäischen Union

KONSORTIUM, DAS DAS TOOLKIT ENTWICKELT:

1. CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spanien, Vigo).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Deutschland).
4. LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Lettland, Riga).
5. Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spanien, Galizien).
6. Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugal).

Index

- 1) Einleitung.**
- 2) Aufbau des Toolkits.**
- 3) Prozess der Entwicklung.**
- 4) Abschnitt 2 des Toolkits.**
- 5) Abschnitt 3 des Toolkits.**
- 6) Referenzen.**

The left side of the slide features several decorative geometric elements: a dark blue circle at the top left, a light blue triangle at the top center, a light green semi-circle on the left, a dark blue circle in the center, a light green circle at the bottom center, and various dashed lines in light green and light blue scattered around.

1. Einleitung

1. Einführung in das Grüne Tauchen:

EINFÜHRUNG UND AKTIVITÄTEN

Die globale Struktur des Green Diving-Projekts besteht aus **3 Ergebnissen**, die in einer Reihe von Unterstützungsmaßnahmen definiert sind, um das Erreichen des allgemeinen Projektziels zu gewährleisten:

R1: Digitales Toolkit für grüne Kompetenzen

R2: Green Skills Kurs für Berufsschullehrer
Berufliche Entwicklung

R3: Aktionsplan für
umweltfreundlichere berufsbildende
Schulen auf See.

The background features several abstract geometric shapes. In the top left, there is a dark teal semi-circle. To its right is a teal-outlined triangle. Below the semi-circle are two vertical green bars. To the right of these bars is a green semi-circle. In the center is a dark teal circle. Below the center circle are several green dashed lines of varying lengths. In the bottom left, there is a teal-outlined square. At the bottom center is a large green circle with several green dashed lines radiating from its top edge.

2. Aufbau des Toolkits

R1: Digitales Toolkit für grüne Fertigkeiten

Was finden Sie
in dem Toolkit?

- **Abschnitt 1:** Grundprinzipien und Kontext des Toolkits
 - Einführung in das Projekt
 - Einführung in das Toolkit
 - Zielgruppe und Pilotprojekt
- **Abschnitt 2:** Grüne Kompetenzen und relevante Ressourcen
 - Überblick über Green Comp
 - Überblick über ESCO
 - Überblick über SKILLSEA
 - Überblick über MATES

R1: Digitales Toolkit für grüne Fertigkeiten

**Was finden Sie
in dem Toolkit?**

**Abschnitt 3: Toolkit Wireframe: Grünes
Tauchen - Klassenpläne
Zuständigkeiten:**

- 1. Auswirkungen von Abfällen in natürlichen Räumen**
- 2. Alternative Fanggeräte**
- 3. Mikroplastik in maritimen Gebieten**
- 4. Sensibilisierung für die Nachhaltigkeit**
- 5. Auswirkungen von Bootsbaumaterialien**
- 6. Abfallmanagement in verschiedenen Werkstätten**
- 7. Ozeankompetenz (sieben Grundsätze)**
- 8. Wie man den Fußabdruck in der Ausbildung und im wirklichen Leben reduziert: gute Praktiken**

Tätigkeit 4

- Ordnen Sie die vorgestellten Themen danach, welche Sie Ihrer Meinung nach in Ihren Unterricht integrieren könnten, wobei das höchste Thema dasjenige ist, das Sie am leichtesten integrieren würden.

R1: Digitales Toolkit für grüne Fertigkeiten

**Was finden Sie
in dem Toolkit?**

Abschnitt 4: Leitfäden, um Schüler für blaue Berufe zu interessieren

1. Die Bedeutung der Anwerbung von Berufsbildungsstudenten
2. Tipps und Empfehlungen
3. Bewährte Praktiken

Abschnitt 5: Literaturverzeichnis

O

3. Prozess der Entwicklung

R1: Digitales Toolkit für grüne Kompetenzen

Was ist das Toolkit für Green Skills?

Eine Reihe von pädagogischen Materialien und Instrumenten, die sich auf die Entwicklung grüner Kompetenzen konzentrieren und die sowohl von Lehrern der maritimen Berufsbildung als auch von ihren Schülern verwendet werden können.

Und wir haben den folgenden Prozess durchlaufen:

The left side of the page features several abstract geometric shapes. At the top left is a dark teal semi-circle. Below it are two vertical green dashes. To the right is a teal-outlined triangle pointing downwards. In the center is a large dark teal letter 'O'. Below the 'O' are several green dashes of varying lengths and orientations. At the bottom left is a teal-outlined square. At the bottom center is a large green circle with several green dashes radiating from its top edge.

4. Abschnitt 2 des Toolkits

4. Abschnitt 2:

4.1. Überblick über Green Comp

4.2. Überblick über ESCO

4.3. Überblick über SKILLSEA

4.4. Überblick über MATES

4.1. Green Comp Skills: Was ist das?

Green Comp ist eine Antwort auf die wachsende Notwendigkeit für die Menschen, das Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellungen zu verbessern und zu entwickeln, um in einer nachhaltigen Weise zu leben, zu arbeiten und zu handeln.

GreenComp ist ein Referenzrahmen für Nachhaltigkeitskompetenzen. Er bietet eine gemeinsame Grundlage für Lernende und eine Anleitung für Lehrende, indem er eine einvernehmliche Definition dessen liefert, was Nachhaltigkeit als Kompetenz beinhaltet.

GreenComp besteht aus vier "**Kompetenzbereichen**", die der Definition von Nachhaltigkeit entsprechen, und den 12 "**Kompetenzen**", die **zusammengenommen die Bausteine der Nachhaltigkeitskompetenz für alle Menschen bilden.**

4.1. Grüne Fertigkeiten: 12 Kompetenzen

BEREICH	KOMPETENZ	BESCHREIBER
Verkörperung von Nachhaltigkeitswerten	Bewertung der Nachhaltigkeit	Über persönliche Werte nachzudenken; zu erkennen und zu erklären, wie Werte von Mensch zu Mensch und im Laufe der Zeit variieren, und dabei kritisch zu bewerten, wie sie mit den Werten der Nachhaltigkeit übereinstimmen
	Unterstützung der Fairness	Förderung von Gleichheit und Gerechtigkeit für heutige und künftige Generationen und Lernen von früheren Generationen im Hinblick auf Nachhaltigkeit
	Förderung der Natur	Anerkennen, dass der Mensch Teil der Natur ist, und die Bedürfnisse und Rechte anderer Arten und der Natur selbst respektieren, um gesunde und widerstandsfähige Ökosysteme wiederherzustellen und zu regenerieren.
Die Komplexität der Nachhaltigkeit annehmen	Systemisches Denken	sich einem Nachhaltigkeitsproblem von allen Seiten nähern; Zeit, Raum und Kontext berücksichtigen, um zu verstehen, wie Elemente innerhalb und zwischen Systemen interagieren
	Kritisches Denken	Informationen und Argumente zu bewerten, Annahmen zu erkennen, den Status quo zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie der persönliche, soziale und kulturelle Hintergrund das Denken und die Schlussfolgerungen beeinflusst
	Rahmung des Problems	Formulierung aktueller oder potenzieller Herausforderungen als Nachhaltigkeitsproblem in Bezug auf Schwierigkeit, beteiligte Personen, zeitliche und geografische Reichweite, um geeignete Ansätze zur Antizipation und Prävention von Problemen sowie zur Abschwächung und Anpassung an bereits bestehende Probleme zu ermitteln.

4.1. Grüne Fertigkeiten: 12 Kompetenzen

BEREICH	KOMPETENZ	BESCHREIBER
Visionen für eine nachhaltige Futures	Zukünftige Kompetenz	sich eine alternative nachhaltige Zukunft vorzustellen, indem alternative Szenarien entwickelt werden und Ermittlung der erforderlichen Schritte zur Erreichung einer bevorzugten nachhaltigen Zukunft.
	Anpassungsfähigkeit	Bewältigung von Übergängen und Herausforderungen in komplexen Nachhaltigkeitssituationen und treffen Entscheidungen in Bezug auf in die Zukunft angesichts von Ungewissheit, Mehrdeutigkeit und Risiko.
	Sondierung Denken	Aneignung einer relationalen Denkweise durch Erkundung und die Verknüpfung verschiedener Disziplinen, wobei Kreativität und Experimentieren mit neuen Ideen oder Methoden.
Handeln für Nachhaltigkeit	Politisch Agentur	Sich im politischen System zurechtfinden, die politischen Verantwortung und Rechenschaftspflicht für nicht-nachhaltige und fordern eine wirksame Politik der Nachhaltigkeit.
	Kollektiv Aktion	Sich in Zusammenarbeit mit anderen für Veränderungen einsetzen.
	Einzelne Initiative	das eigene Nachhaltigkeitspotenzial zu erkennen und aktiv zur Verbesserung der Perspektiven für die Gemeinschaft und den Planeten beizutragen

4.1. Grüne Fertigkeiten: 12 Kompetenzen

Alle 12 Kompetenzen des Rahmens sind auf alle Lernenden anwendbar, unabhängig von ihrem Alter und ihrem Bildungsniveau und in allen Bildungsumgebungen - formal, nicht-formal und informell. Der Rahmen bietet:

- Ein Modell der Nachhaltigkeitskompetenzbereiche und -kompetenzen.
- Eine gemeinsame Referenz für alle, die im Bereich Bildung und Ausbildung für ökologische Nachhaltigkeit arbeiten.
- Eine Liste von Kompetenzkomponenten, nämlich Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen.
- Beispiele für die Umsetzung der Kompetenzen in die Praxis.
- Eine gemeinsame Referenzbasis für den Dialog, den Austausch von Praktiken und das Peer-Learning zwischen Pädagogen, die sich in der EU mit lebenslangem Lernen beschäftigen.
- Ein Beitrag dazu, die Kompetenzen übertragbar zu machen und die Mobilität in der EU zu fördern, um eine uneingeschränkte Teilnahme an der europäischen Gesellschaft zu ermöglichen.

4.2. ESCO: Was ist das?

ESCO ist die mehrsprachige europäische Klassifizierung von Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufen und ist Teil der Strategie Europa 2020.

Die Klassifizierung dient als Wörterbuch für Schlüsselqualifikationen und Berufe, die für den europäischen Arbeits- und Bildungsmarkt relevant sind. Sie wurde von den Dienststellen der Europäischen Kommission im Jahr 2010 im Rahmen einer offenen Konsultation der Interessengruppen eingeführt.

Die in 28 Sprachen verfügbare ESCO v1 bietet einen nützlichen Rahmen für die Anpassung des Bildungssystems an die Bedürfnisse der Industrie, indem sie die für jeden Beruf erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen beschreibt.

Die Berufe sind in 10 Kategorien mit Unterkategorien unterteilt, und der Abschnitt über Qualifikationen umfasst 13485 verschiedene Konzepte, die in einer Hierarchie mit Unterkategorien strukturiert sind.

4.2. ESCO

- Die ESCO-Qualifikationshierarchie ist ein kontinuierlicher Prozess der Verbesserung. Seit 2022 umfasst diese Klassifizierung auch 3 Kategorien, die die Fähigkeiten nach ihrer Auswirkung auf die Umwelt kennzeichnen, verfügbar auf der Seite [ESCO-Klassifizierung](#):
- **Braune Fähigkeiten:** solche, die die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt verstärken, wie z. B. "Stromerzeugung durch den Einsatz von Kohle".
- **Weißer Fähigkeiten:** Dazu gehören Kenntnisse und Fähigkeiten, die diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt weder verstärken noch verringern, wie z. B. die Leistung von Software".
- **Grüne Kenntnisse:** alle Kenntnisse, die zum Schutz der Umwelt beitragen, indem sie die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt verringern, wie z. B. "Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung aus geothermischer Energie". Einige Beispiele für grünes Wissen sind Ingenieurwesen, Fertigung, Bauwesen oder Naturwissenschaften.

4.2. ESCO

Green Skills

- information skills
- communication, collaboration and creativity
- assisting and caring
- management skills
- handling and moving
- working with machinery and specialised equipment
- constructing

4.2. ESCO

Green Knowledge Concepts

Green Transversal Skills

4.3. SKILLSEA: Was ist das?

Das SKILLSEA-Projekt wird von den Sozialpartnern der maritimen Industrie, dem Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), geleitet und besteht aus einem Konsortium von nationalen maritimen Behörden, Schifffahrtsunternehmen, Reederverbänden, maritimen Gewerkschaften und maritimen Bildungsanbietern aus 16 Ländern in Europa.

Im Rahmen des Projekts wird analysiert, wie sich die technologischen Entwicklungen in der maritimen Industrie auf die Qualifikationsanforderungen an die Arbeitnehmer der Zukunft auswirken werden. Es wurden neue Bildungspakete entwickelt, um die Anpassung des Bildungssystems an die neuen Bedürfnisse und Trends zu unterstützen.

Der erste richtet sich an maritime Fachleute (auf Betriebs- und Managementebene), die an einem energieeffizienten und umweltfreundlichen Schiffsbetrieb interessiert sind, und umfasst 12 Lektionen zu je 3 Stunden. Die Lektionen sind in englischer Sprache verfügbar und die Themen sind (die mit * gekennzeichneten Themen sind nur als Beispiele verfügbar):

4.3. SKILLSEA

THEMA	
1.	Alternative Kraftstoffe*
2.	Grüne Gesetzgebung in einem betrieblichen Kontext*
3.	Bestimmung der Umweltauswirkungen
4.	Klimawandel und die Anpassung der Verkehrsinfrastruktur
5.	Energieeffizienter Betrieb - Stromerzeugung*
6.	Energieeffizienter Betrieb - Stromverbrauch*

7.	Energieeffizienter Betrieb - Bewusstsein für Energieeffizienz*
8.	Datenerhebung und -auswertung, I
9.	Datenerhebung und -auswertung II
10.	Verwaltung des Betriebs in einem grünen Kontext
11.	Verbesserung der Umwelleistung in einem betrieblichen Kontext
12.	Einführung in den Bewertungsfall und die Methodik

4.3 SKILLSEA

Ein zweites Green-Skills-Paket richtet sich an ambitionierte Deck- oder Maschinenoffiziere, die von der See an Land wechseln wollen oder diesen Wechsel bereits vollzogen haben und diesen Wechsel bereits vollzogen haben und Aufgaben übernehmen wollen, die Green Skills beinhalten. Die Dauer des gesamten Pakets beträgt 40 Stunden angeleitetes Lernen (Kontakt) und 85 Stunden Selbststudium bei einem Gesamtarbeitsaufwand von 125 Stunden. Der Kurs besteht aus fünf Hauptlernströmen als Kernelemente:

1. Datenverarbeitung
2. Berechnung und Dokumentation der Emissionen
3. Systeme für das Leistungsmanagement von Schiffen
4. Die Rolle, Gestaltung und Validierung von Leistungsindikatoren (KPIs)
5. Die Entwicklung der Regulierung und der politischen Strukturen in der maritimen Wirtschaft

4.4. MATES

Im Rahmen des MATES-Projekts wurde eine Qualifikationsstrategie für maritime Technologien entwickelt, insbesondere für den Schiffbau und die erneuerbaren Offshore-Energien.

Das Projekt bot die Möglichkeit, zur Aktualisierung von ESCO beizutragen, indem die Datenbank mit erwarteten neuen Profilen in den Sektoren Schiffbau (SB) und erneuerbare Offshore-Energie (ORE) gefüttert und die ESCO-Deskriptoren für bestehende Berufe in diesen Sektoren aktualisiert wurden.

Zwei der ermittelten Zukunftstrends werden sich voraussichtlich stärker auf die Nachfrage nach grünen Kompetenzen für die maritimen Technologien auswirken: die **Nutzung alternativer Kraftstoffe und die umweltfreundliche Nachrüstung von Schiffen.**

Diesen Berufen wurde eine Reihe von 16 Fähigkeiten und Kenntnissen zugeordnet, um ihre Anpassung an das neue Szenario zu erleichtern.

4.4. MATES

Fertigkeiten:	Analysieren Sie den Energieverbrauch.	Durchführung eines Energieaudits.	Entwicklung von Energiesparkonzepten.	Ermittlung des Energiebedarfs.
Bedienung von Batterietestgeräten.	Förderung der innovativen Gestaltung der Infrastruktur.	Förderung der nachhaltigen Energie.	Wissen:	Energieeffizienz.
Chemie der Batterie.	Batteriekomponenten.	Batteriefüssigkeiten.	Chemische Produkte.	Brenngas.
	Technologien für erneuerbare Energien.	Solarenergie.	Schiffskraftstoffe	

The page features several decorative geometric elements: a teal circle at the top left, a teal triangle at the top center, a teal square at the bottom left, a teal dashed vertical line on the left, a teal dashed horizontal line at the bottom, a green semi-circle on the left, a green circle at the bottom, and a green dashed semi-circle above the green circle. A large teal letter 'O' is positioned in the center-left area.

4. Abschnitt 3 des Toolkits

4. Abschnitt 3: Die Unterrichtspläne

KOMPONENTEN:

- Einführung in die Kompetenz/Fertigkeit (1-3 Seiten)
- Alter der Schüler
- Dauer
- Lernergebnisse
- Ressourcen
- Die Schritte und Aktivitäten zur Durchführung des Unterrichtsplans
- Und einige Tipps!

Das Toolkit ist in unserer Google Drive Group verfügbar

Organisation des gemeinsamen Ordners:

Mi unidad > GREEN DIVING MATERI..

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Nombre ↑

 Presentations of the sessions

 Recording of the sessions

 Repository of resources

 Toolkit

Link zum Zugang:

https://drive.google.com/drive/folders/1I2yQLPBLfF-F0XBOgGEOeWEn4O7kjs4I?usp=drive_link

Von nun an wird
jeder Partner
den von ihm
entwickelten
und getesteten
Klassenplan
vorstellen...

So können Sie eigene
nachhaltige Unterrichtspläne
erstellen!

Nächste Sitzungen:

Monat	Tag	Zeit	Titel der Sitzung	Beschreibung
September	5	1 h 30 min	Die Bedeutung der Nachhaltigkeit im maritimen Bereich.	Modul mit Schwerpunkt auf grünen Fähigkeiten, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Kampf gegen den Klimawandel. Gesamtpräsentation der vom Green-Diving-Projekt bereitgestellten Instrumente zur Integration dieser Aspekte in den maritimen Lehrplan. Referent: CETMAR.
	12	1 h 30 min	Umweltbewusstsein und -kompetenz.	Modul, in dem 3 Klassenpläne vorgestellt werden, die sich mit den Auswirkungen von Abfällen in der Natur, alternativen Fanggeräten und guten Praktiken zur Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks befassen. Speakers: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores.
	19	2h	Bewusstsein für Ökosysteme und biologische Vielfalt.	Modul mit 4 Unterrichtsplänen zur Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit, Mikroplastik in maritimen Gebieten, Auswirkungen auf Bootsbaumaterialien und Abfallmanagement in den Bootsbau- und Wartungswerkstätten. Referenten: Lettische Schifffahrtsakademie, CIPF Coroso & CETMAR.
	26	2 h	Soziale Verantwortung.	Modul mit Schwerpunkt auf der Integration von Green Skills in den Lehrplan. Präsentation von Vorschlägen der Teilnehmer.
Oktober	3	2h	Ocean Literacy: Förderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Berufsbildung an Seefahrtsschulen.	Vorstellung des Themas Ocean Literacy und eines Klassenplans, um es zu behandeln. Vorstellung von Blue Careers. Vortragende: Escola do mar dos Açores & INOVA+.
	10	2h	Grüne Akteure aufbauen: Allgemeiner Überblick über das Programm und Bewertung.	Allgemeiner Überblick über das Programm und Brain Storm über die Europäische Initiative für Blaue Schulen und Feedback. Speaker: INOVA+.

WICHTIGE INFORMATIONEN!

In der Lektion Nr. 4 werden Sie Ihren eigenen Klassenplan oder Ihre Anpassung eines Klassenplans präsentieren, der Ihnen in der Realität vorgestellt wurde.

Aber keine Sorge, bis dahin haben Sie ja noch Zeit...

Referenzen

1. Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle. (n.d.). GreenComp: Der europäische Kompetenzrahmen für Nachhaltigkeit. Abgerufen am 3. Juli 2023, von https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
2. Europäische Kommission. (n.d.). ESCO-Portal. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <https://esco.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1>
3. Europäische Kommission. (n.d.). Green Skills and Knowledge Concepts: Kennzeichnung der ESCO-Klassifizierung. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling-esco>
4. SkillSea. (n.d.). Green Skills 1 Unterrichtsmaterialien. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal/educational-packages/green-skills-1>
5. Projekt Mates. (n.d.). Mates-Projektseite. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <https://www.projectmates.eu/>
6. SkillSea. (n.d.). SkillSea-Projekt Maritimes-Bildungs-Portal. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal>

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

DANKE !

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

GREENDIVING

Präsentation des Projekts Green

Diving:

Die Bedeutung der Nachhaltigkeit im maritimen Bereich

Lucía Fraga Lago

Finanziert von der
Europäischen Union

**DIESE
SITZUNG WIRD
AUFGEZEICHN**

Index

- 1. Tagesordnung des Kurses.**
- 2. Lernergebnisse des Kurses.**
- 3. Einführung in das Projekt Green Diving.**
- 4. Was ist Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung?**
- 5. Wie kann sie erreicht werden? Die Agenda 2030.**
- 6. Was beinhaltet das Ziel 14?**
- 7. Warum ist das wichtig?**
- 8. Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit im maritimen Bereich befassen.**

1. Tagesordnung des Kurses:

Monat	Tag	Zeit	Titel der Sitzung	Beschreibung
September	5	1 h 30 min	Die Bedeutung der Nachhaltigkeit im maritimen Bereich.	Modul mit Schwerpunkt auf grünen Fähigkeiten, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Kampf gegen den Klimawandel. Gesamtpräsentation der vom Green-Diving-Projekt bereitgestellten Instrumente zur Integration dieser Aspekte in den maritimen Lehrplan. Referent: CETMAR.
	12	1 h 30 min	Umweltbewusstsein und -kompetenz.	Modul mit 3 Unterrichtsplänen: Wie man die Auswirkungen von Abfällen in der Natur bekämpfen kann, alternative Fanggeräte und gute Praktiken zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Speakers: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores.
	19	2h	Bewusstsein für Ökosysteme und biologische Vielfalt.	Modul mit 4 Unterrichtsplänen zur Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit, Mikroplastik in maritimen Gebieten, Auswirkungen auf Bootsbaumaterialien und Abfallmanagement in den Bootsbau- und Wartungswerkstätten. Referenten: Lettische Schifffahrtsakademie, CIFP Coroso & CETMAR.
	26	2 h	Soziale Verantwortung.	Modul mit Schwerpunkt auf der Integration von Green Skills in den Lehrplan. Präsentation von Vorschlägen der Teilnehmer.
Oktober	3	2h	Ocean Literacy: Förderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Berufsbildung an Seefahrtsschulen.	Vorstellung des Themas Ocean Literacy und eines Klassenplans, um es zu behandeln. Vorstellung von Blue Careers. Vortragende: Escola do mar dos Açores & INOVA+.
	10	2h	Grüne Akteure aufbauen: Allgemeiner Überblick über das Programm und Bewertung.	Allgemeiner Überblick über das Programm und Brain Storm über die Europäische Initiative für Blaue Schulen und Feedback. Speaker: INOVA+.

2. Lernergebnisse des Kurses: allgemeine Lernergebnisse

1. Verbessern Sie Ihren Lehrplan durch die Einbeziehung von Aktivitäten, die speziell auf die Entwicklung grüner Kompetenzen abzielen.
2. Schaffung umfassender Programme und ansprechender Aktivitäten, die den Erwerb und die Nutzung grüner Kompetenzen fördern.
3. Einsatz innovativer Lehrmethoden, die sich ganzheitlich mit Nachhaltigkeit und grünen Konzepten befassen.
4. Lernen Sie das Projekt Green Diving kennen.
5. Lernen Sie Menschen aus anderen Ländern und ihre Arbeit im maritimen Sektor kennen, insbesondere im Bereich der Bildung.
6. Machen Sie sich mit realen Projekten und Initiativen vertraut, die sich auf Nachhaltigkeit im maritimen Sektor konzentrieren.

3. Einführung in das Green Diving Projekt: Konsortium

Das Konsortium des Projekts ist:

- CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spanien, Vigo).
- INOVA+ - INNOVATIONSDIENSTE, SA.
- BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Deutschland).
- LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Lettland, Riga).
- Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spanien, Galizien).
- Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugal).

In diesem Kurs
lernen Sie alle
Teilnehmer
kennen.

3. Einführung in das Projekt Green Diving:

3. Einführung in das Green Diving Projekt: **Hauptziel**

ist die Entwicklung pädagogischer Lehrmittel, der Aufbau von Kapazitäten und die Mitgestaltung von Prozessen, die vermitteln sollen:

- Nachhaltigkeit und Entwicklung grüner Kompetenzen in der maritimen Berufsbildung.
- Die Steigerung der Attraktivität der beruflichen Bildung und der maritimen Berufe in den Schulen.

3. Einführung in das Green Diving Projekt: Zielgruppen

INTERNE

Akademische Partner:

Projektmitarbeiter, Professoren und Forscher, andere Mitarbeiter, die in Unterstützungsstrukturen für Unternehmen und Ausbildungsstrukturen arbeiten.

Andere Partner:

Projektmitglieder, Projektmanager und Berater, andere Mitarbeiter in den Unterstützungsstrukturen für Unternehmen und in den Ausbildungsstrukturen.

EXTERNE

Berufsfachschule für Seefahrt und ihre Leiter.

Berufsschullehrer/Ausbilder, die maritime Ausbildungsgänge unterrichten (Navigation, Hafen- und Schifffahrtsmanagement, Schiffsingenieur, Marineingenieur, Marineverwaltung oder verwandte Ausbildungsgänge wie Elektrotechnik, Ingenieurwesen, die in den maritimen Bereich führen können) + **Berufsschüler/Auszubildende** (im Alter von 15 bis 25 Jahren) in einem maritimen Berufsbildungsgang.

3. Einführung in das Green Diving Projekt: **Struktur des Projekts**

Die globale Struktur des Green Diving-Projekts besteht aus **3 Ergebnissen**, die in einer Reihe von Unterstützungsmaßnahmen definiert sind, um das Erreichen des allgemeinen Projektziels zu gewährleisten:

R1: Digitales Toolkit für grüne Kompetenzen

**R2: Green Skills Kurs für Lehrkräfte
Berufliche Entwicklung;**

R3: Aktionsplan für umweltfreundlichere berufsbildende Schulen auf See.

3. Einführung in das Green Diving Projekt: **Ergebnis 1**

R1: Digitales Toolkit für grüne Kompetenzen

R1 → Bereitstellung eines umfassenden Satzes von pädagogischen Materialien, Werkzeugen und Ressourcen, die sich auf die Entwicklung grüner Kompetenzen konzentrieren und die sowohl von Lehrern der maritimen Berufsbildung als auch von deren Schülern genutzt werden können.

In diesem Kurs werden wir diese Materialien vorstellen!!

3. Einführung in das Green Diving Projekt: **der Prozess der Entwicklung des Digital Toolkit (R1)**

3. Einführung in das Green Diving Projekt: **Ergebnis 2**

R2: Green Skills Kurs für
Berufsschullehrer Berufliche
Entwicklung

R2 → ist ein **Online-Schulungskurs** für
Lehrkräfte der maritimen Berufsbildung
und Schulleiter, der entwickelt wurde, um
sie aktiv in die Lage zu versetzen, grüne
Kompetenzen, Nachhaltigkeit und
Klimabewusstsein zu fördern.

1. Einführung in das Green Diving Projekt: **Ergebnis 3**

R3: Aktionsplan für umweltfreundlichere berufsbildende Schulen auf See (ADFMA)

R3 → beabsichtigt, einen **Aktionsplan für umweltfreundlichere Berufsschulen im Seeverkehr** mitzugestalten, der Maßnahmen, Schritte, Initiativen, notwendige Veränderungen und Aktionslinien definiert, um diese Veränderungen im Hinblick auf umweltfreundliche und nachhaltige Prozesse zu bewältigen.

3. Einführung in das Grüne Tauchen: Der Ursprung des Projekts basiert auf einer Analyse der benötigten Kompetenzen:

120 Antworten aus 4 Ländern (Deutschland, Lettland, Spanien und Portugal).

Do you think Maritime VET courses are designed in a way they that promote green and sustainability competences ?

Do you think that VET teachers/trainers need to improve green skills and sustainability competences?

Do you think that making the Maritime sector greener and more sustainable can contribute to its attractiveness and thus foster a bigger interest among students?

Do you think there is still a need to promote Maritime sector attractiveness and opportunities among students?

Do you consider that there is a need of improving VET students green competences and skills, especially those within the ages of 15-25 years old?

Do you consider relevant to raise students awareness in this field (green skills, sustainability) in order to positively influence their attitudes as future professionals?

**1. Erste Aktivität:
Lernen Sie die
Teilnehmer durch
einige Fragen kennen!**

4. Was ist
**Nachhaltigkeit oder
nachhaltige
Entwicklung?**

4. Was ist nachhaltige Entwicklung?

Nach Ansicht der Europäischen Kommission bedeutet **nachhaltige Entwicklung**, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen können.

Sie beruht auf drei Säulen:

Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, müssen diese drei Bereiche, die **3Ps**, **zusammenarbeiten** und sich gegenseitig unterstützen.

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has a red hull and a white superstructure with several cranes. In the foreground, white waves are breaking, suggesting the viewer is on a boat moving through the water. The entire image has a teal color overlay.

5. Wie kann eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden?

5. Wie kann eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden?

Im Jahr 2015 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf die **Agenda 2030**, eine Reihe von **17 Zielen für nachhaltige Entwicklung** und 169 Vorgaben, die von den Vereinten Nationen vorgeschlagen wurden.

DIE 17 ZIELE

-
1. Keine Armut;
 2. Null-Hunger;
 3. Gute Gesundheit und Wohlbefinden;
 4. Hochwertige Bildung;
 5. Gleichstellung der Geschlechter;
 6. Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen;
 7. Erschwingliche und saubere Energie;
 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum;
 9. Industrie, Innovation und
 10. Infrastruktur;
 11. Verringerung der Ungleichheiten;
 12. Nachhaltige Städte und Gemeinden;
 13. Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion;
 14. Klimamaßnahmen; I
 15. Leben unter Wasser;
 16. Leben an Land;
 17. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen;
 18. Partnerschaften für die Ziele.

Tätigkeit 2. Dein Beitrag

Zu welchem der vorgestellten Ziele können Sie Ihrer Meinung nach durch Ihre Rolle als Pädagoge einen größeren Beitrag leisten?

Das Ziel Nummer 14 ist speziell auf die Erreichung der Nachhaltigkeit im maritimen Bereich ausgerichtet

The screenshot shows the United Nations Sustainable Development Goals website. At the top left is the United Nations logo and the text "United Nations". To the right is the text "Department of Economic and Social Affairs" and "Sustainable Development". A search bar and a user profile icon are also visible. Below this is a navigation menu with items: Home, SDG Knowledge, Intergovernmental Processes, HLPF, SIDS, SDG Actions, Engage, News, and About. The main content area has a blue background with the word "Goals" in small text, followed by a large "14" and the text "Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development". At the bottom left of this area are "Previous" and "Next" buttons. At the bottom right is a fish icon with waves above it.

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has several cranes and a white superstructure. The foreground shows white, foamy waves from a boat moving through the water. The entire image has a teal color overlay.

6. Was beinhaltet das Ziel Nr. 14?

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

14.1. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Verringerung der Meeresverschmutzung jeglicher Art durch landgestützte Aktivitäten, einschließlich Meeresmüll und Nährstoffverschmutzung.

14.2. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Schutz der Meeres- und Küstenökosysteme zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen, auch durch Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit, und Maßnahmen zu ihrer **Wiederherstellung**, um gesunde und produktive Ozeane zu erreichen.

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

14.3. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Minimierung und Bewältigung der Auswirkungen der **Ozeanversauerung.**

14.4. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Regulierung des Fischfangs und **Beendigung der Überfischung**, der **illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei** und der **zerstörerischen Fangpraktiken**.

Umsetzung wissenschaftlich fundierter Bewirtschaftungspläne, um **die Fischbestände so schnell wie möglich wieder auf ein Niveau zu bringen, das den biologischen Merkmalen** entsprechend einen höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht.

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung
der Ozeane, Meere und Meeresressourcen
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

14.5. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

**Erhaltung von mindestens
10 % der Küsten- und
Meeresgebiete im Einklang**
mit nationalem und
internationalem Recht und
auf der Grundlage der
besten verfügbaren
wissenschaftlichen
Informationen.

An aerial photograph showing a large fleet of cargo ships, primarily red and white, scattered across a vast blue ocean. The ships are viewed from a high angle, and their reflections are visible on the water's surface. The image is partially obscured by a white, torn-edge graphic on the right side.

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

14.6. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Verbot bestimmter Formen von Fischereisubventionen, die zu Überkapazitäten und Überfischung beitragen, Abschaffung von Subventionen, die zur illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei beitragen, und Verzicht auf die Einführung neuer solcher Subventionen, in der Erkenntnis, dass eine angemessene und wirksame besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder integraler Bestandteil der Verhandlungen der Welthandelsorganisation über Fischereisubventionen sein sollte.

14.7. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Steigerung des wirtschaftlichen Nutzens für die kleinen Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen, unter anderem durch eine nachhaltige Bewirtschaftung von Fischerei, Aquakultur und Tourismus.

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

14.8. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Ausbau der **wissenschaftlichen Kenntnisse**, Entwicklung von Forschungskapazitäten und Transfer von Meerestechnologie.

Ziel 14. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

14.9. Nachhaltigkeit im maritimen Bereich umfasst:

Ermöglichung des Zugangs kleiner handwerklicher Fischer zu den Meeresressourcen und Märkten.

Tätigkeit 3

**AUF WELCHEN DIESER ASPEKTE
KÖNNTEN SIE IHRER MEINUNG NACH
DURCH IHRE TÄTIGKEIT ALS LEHRER
EINEN GRÖSSEREN EINFLUSS
AUSÜBEN?**

Tätigkeit 3.

Die Teilnehmer werden nun in **Gruppen** eingeteilt, um über eine **Aktivität oder Aktion zu diskutieren, die sie als Lehrer durchführen können oder die sie bereits durchgeführt haben, um zu diesem Ziel beizutragen (Nr. 14).**

Jede Gruppe hat einen Sprecher und beschreibt dann in der gemeinsamen Gruppe kurz, was sie besprochen haben.

Maximale Anzahl von Personen in jeder Gruppe: 10

8. Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit im maritimen Bereich befassen.

Tätigkeit 4.

Geben Sie im Chat den Namen eines Projekts oder einer Initiative ein, das/die sich auf grüne Kompetenzen, Nachhaltigkeit im maritimen Sektor konzentriert oder mit dem Thema des Kurses in Verbindung steht.

Hier haben Sie welche!

Beispiel für ein Projekt: Das Potenzial auffangen

- Das Projekt konzentriert sich auf die Schaffung eines Kurses für **nachhaltige Fischerei**.
- 4 Jahre
- Entwicklung länderspezifischer Kurse.
- Durchführung von 14 Kursen in sieben EU-Ländern
- Einführung eines EU-weiten Standardkurses für nachhaltige Fischerei.
- Umsetzung der Anforderungen im STCW-F-Code der IMO und in der EU.
- Vergewissern Sie sich, dass Materialien vorhanden sind.

Catching THE Potential

Hier haben Sie welche!

Sauberer Atlantik

CleanAtlantic zielt darauf ab, die biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen im Atlantik zu schützen, indem die Möglichkeiten zur Überwachung, Vermeidung und Beseitigung von (Makro-)Abfällen im Meer verbessert werden. Das Projekt wird auch dazu beitragen, das Bewusstsein der Beteiligten zu schärfen, ihre Einstellung zu ändern und die Systeme zur Bewirtschaftung des Meeressmülls zu verbessern.

Dieses Projekt verfügt über eine große Datenbank mit Initiativen und Projekten zum Thema Nachhaltigkeit!!!

Die Datenbank: [Link](#)

Green Diving Datenbank:

Während der Entwicklung dieses Projekts erstellen wir unsere **eigene Datenbank**, die auf der Projektwebsite verfügbar sein wird.

[Grünes Tauchen - Grünes Tauchen \(green-diving.eu\)](http://green-diving.eu)

Referenzen

Europäische Kommission. (2020). Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Mehr Ehrgeiz für den Klimaschutz in Europa bis 2030. KOM(2020) 562 endgültig. Brüssel. [EUR-Lex - 52020DC0562 - DE - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

Vereinte Nationen. (n.d.). Die Ozeane und das Seerecht. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>

Europäische Kommission. (n.d.). Fangpotenzial, Maßstäbe für nachhaltige Fischerei setzen. Abgerufen am 3. Juli 2023, von https://cinea.ec.europa.eu/featured-projects/catching-potential-setting-standard-sustainable-fishing_en

CleanAtlantic. (n.d.). Projekt CleanAtlantic. Abgerufen am 3. Juli 2023, von <http://www.cleanatlantic.eu/es/project/>

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

DANKE Ihnen!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)